

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذجاً 84
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

د. كشاو معروف سيده

أستاذ القانون الجنائي المساعد

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية

د. مريم محمد أحمد

أستاذ القانون الإداري المساعد

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية

الملخص

من الواجبات الوظيفية التي فرضها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل هو الحفاظ على الأسرار الوظيفية وعدم نشرها، إلا أن حفاظ الموظف على الأسرار الوظيفية أصبح مهدداً في الوقت الحاضر في ظل التطورات التكنولوجية وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة وسهولة استعمال تلك الوسائل؛ الأمر الذي يتيح افشاء الأسرار بأبسط وأسرع طريقة.

وتناول البحث بيان الأحكام القانونية الخاصة بنشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى الحماية القانونية التي توفرها النصوص لأسرار الوظيفة العامة، وفعالية العقوبات المحددة لهذه الجريمة .

الكلمات المفتاحية: الاسرار الوظيفية، مواقع التواصل الاجتماعي، الوظيفة، حرية التعبير، المساهمة الجنائية.

تشير هذه الدراسة تساؤلاً رئيسياً وهو مدى إمكانية تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات على جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية، ومن أجل التوصل إلى إجابة هذا السؤال فإنه لابد من البحث في التساؤلات الفرعية الناتجة عنه ولعل من أبرزها:

1-المقصود بالأسرار الوظيفية؟

2-مأنوع المسؤولية المترتبة على الموظف عن نشره للأسرار الوظيفية؟

3- هل يشترط لنشر الأسرار الوظيفية القيام بعمل، أم أن الامتناع يمكن أن يعد سبباً في نشرها؟

رابعاً: منهجية الدراسة:

سنعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص (قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ)، و (قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ)، و(مشروع قانون العقوبات العراقي لسنة 2021).

خامساً: خطة الدراسة:

للإحاطة بالموضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مبحثين، نخصص المبحث الأول منه لبيان الإطار المفاهيمي للأسرار الوظيفية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونعرض في المبحث الثاني الأحكام الموضوعية الخاصة بتجريم الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونختم دراستنا بجملة من الاستنتاجات والتوصيات اللازمة بشأنها.

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي للأسرار الوظيفية ومواقع التواصل الاجتماعي

تعد مواقع التواصل الاجتماعي من الوسائل الحديثة في ارتكاب الجريمة، تفاقمت نتيجة التطورات التكنولوجية، وبالرغم من أن جريمة نشر الأسرار الوظيفية ليست من الجرائم الحديثة، إلا أن ارتكابها بهذه الوسيلة جعلتها أكثر خطورة وانتشاراً. إن الإحاطة بمفهوم الأسرار الوظيفية، ومواقع التواصل الاجتماعي يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول منه تعريف الأسرار الوظيفية ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما نخصص المطلب الثاني لبيان مفهومي واجب كتمان السر الوظيفي وحرية التعبير عن الرأي.

المطلب الأول

تعريف الأسرار الوظيفية ومواقع التواصل الاجتماعي

البحث في هذا المطلب يقتضي تقسيمه إلى فرعيين، نتناول في الفرع الأول مدلول الأسرار الوظيفية، ونخصص الفرع الثاني لعرض مدلول مواقع التواصل الاجتماعي.

الفرع الأول

مدلول الأسرار الوظيفية

تمتع الوظيفة العامة بكيان مستقل، يشغلها موظفون يتمتعون بحقوق وامتيازات، وبالمقابل تلقى عليهم واجبات لضمان تحقيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام، ولعل من أهم هذه الواجبات المحافظة على أسرار الوظيفة⁽²⁾.

لم ترد الإشارة إلى الأسرار الوظيفية في القوانين العراقية الخاصة بالوظيفة العامة، ولا في القوانين الأخرى، ولكن أورد "قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل" الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها، والتي كان من ضمنها واجب "كتمان الأسرار الوظيفية" فقد جاء في نص المادة (7/4) من القانون المذكور: "يلتزم الموظف بالواجبات التالية: سابعاً/ كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفتها أو اثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها، أو يخشى من إفشائها إلحاق ضرر بالدولة، أو بالأشخاص، أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتابتها، ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان"، وجاء في نص المادة (14/5) من القانون نفسه "يحظر على الموظف الإفشاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام والنشر وفيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص".

يتضح لنا من هذا النص أن المشرع العراقي لم يجعل واجب الكتمان على الموظف منحصراً فقط بالوثائق والمعلومات السرية بطبيعتها، وإنما جعلها شاملاً للوثائق والمعلومات التي يصدر أوامر من المدير الإداري بضرورة الحفاظ عليه، كما أن النص الزم الموظف بالحفاظ على الوثائق، والمعلومات حتى لو كانت مجرد معلومة اطلع عليها بحكم وظيفته فمن واجبه ان يحافظ عليها، وحقيقة فإن صراحة المشرع العراقي في هذا النص موقف يحمده عليه؛ حتى لا يكون للموظف أي حجة في حال قيامه باطلاع غيره على المعلومات والوثائق التي مجوزته بحكم وظيفته بادعائه عدم سريتها.

أما الفقهاء فقد كانت لهم تعاريفهم لبيان مدلول السر الوظيفي، فمنهم من عرفه بأنه: "كل ما حصل عليه العامل فيما يخص محل عمله، أو دائرته، والعمل فيها، وأمر القانون، أو جرى العرف على كتمانها ويترتب على افشائه ضرر"⁽³⁾، ونجد أن هذا التعريف اعطى للأعراف مكانة للاعتماد عليه في العمل الإداري، وهو أمر لا تنفق معه لأن الاعراف تختلف من مكان إلى آخر، والموظف بطبيعة الحال معرض للنقل وفي بعض الأحيان الأمر الذي يعد سراً واجب الحفاظ عليه في مكان قد لا يكون كذلك في مكان آخر، وتنفق مع الاتجاه الذي عرفه بأنه: "كل معلومات يبوح بها الموظف العام شفوية كانت أم تحريرية بأي وسيلة أخرى عما عهد إليه بحكم وظيفته، وكان افشاؤه مضرراً بالمصلحة العامة، أو السمعة، أو الكرامة"⁽⁴⁾.

الفرع الثاني

مدلول مواقع التواصل الاجتماعي

تعد "مواقع التواصل الاجتماعي" من المصطلحات التي ظهرت مؤخراً، لذلك فمن الطبيعي أنه لم يسبق وأن تطرق إليه المشرعين، وطبعاً فإن ذلك من الأمور الحسنة؛ لأن المشرع مهما حاول صياغة تعريف جامع مانع فقد لا يحيط بجميع مضمونه، خاصة في هذه الحالة لكون تلك المواقع

(1) أحمد علي محمد، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة في القانون العراقي "جريمة الرشوة نموذجا، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 13، العدد 49، العام 2024.

(2) جابر مهنا شبل، الالتزام بالمحافظة علي سر المهنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1984، ص 13.

(3) د. ياسر محمد عبدالله و كنعان محمد محمود، افشاء الأسرار الوظيفية بين المسؤولية الجنائية والانضباطية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.

في تطور مستمر، إلا إننا نجد أن المشرع العراقي قد عرف وسائل الاعلام في المادة (الأولى/2) من "قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2010" بقوله: "الادوات والوسائل المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو الالكترونية، أو أي وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الأخبار، أو المعلومات، أو البرامج التقنية، أو الترفيهية، أو غيرها"، أما اصطلاحاً فقد تعددت التعاريف التي قيلت فيها، فهناك من عرفها بأنه "عبارة عن مواقع إلكترونية اجتماعية على الانترنت، تتيح للأفراد والجماعات التواصل فيما بينهم عبر الفضاء الافتراضي، عندما عز التواصل في الواقع الحقيقي" (5)، وعرفت بأنها: "مواقع الكترونية اكتسبت صفة مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الكبيرة أنها تجمع العديد من أنواع الانترنت المختلفة، وهي تعمل كأداة للاتصال الشخصي والتفاعل الذاتي المدونات وتتيح التراسل الفوري ويمكن استخدامها للنقاش" (6)، ومن هذه التعاريف يمكننا القول بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي "وسائل تكنولوجية سريعة تطورت بتطور شبكات الانترنت يستخدمها الأشخاص لمشاركة مختلف المحتويات سواء المكتوبة، أو المرئية، أو المسموعة من خلال حساب خاص ينشئه المستخدم".

المطلب الثاني

مفهوم واجب كتمان السر الوظيفي وحرية التعبير عن الرأي (7)

كفلت الدساتير حرية التعبير عن الرأي، ومنها الدستور العراقي لعام 2005، والذي نص على: "تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل... (8)" من هنا نتساءل مدى تعارض إفشاء السر الوظيفي مع حرية التعبير التي كفلها المشرع في الدستور؟ ، وما الحكم في حال قيام الموظف بنشر وثيقة أو تعليق على نشر وثيقة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ من خلال تحليل نص المادة المذكورة من الدستور نجد ان المشرع العراقي قيد حرية التعبير عن الرأي بما لا يخل بالنظام العام والآداب، إلا انه لم يحدد المقصود بالنظام العام والآداب، وقد ورد تفسير النظام العام والآداب في حكم للمحكمة الاتحادية العليا بقولها: "اذ ما اريد معرفة ما إذا كان ذلك التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب العامة فيلزم الرجوع إلى التشريعات كافة لمعرفة ما إذا كان ذلك التصرف محظوراً بنص من عدمه، فإذا لم يوجد نص فيلزم الرجوع الى التشريعات كافة فهو الذي يقرر ما إذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب العامة من عدمه وذلك في ضوء القواعد المجتمعية والاعراف المستقرة التي توافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين لان مفاهيم النظام العام والآداب العامة تختلف زماناً ومكاناً" (9).

(5) د. اشرف على قوقزة و حسين عبد المجيد زلوم، الوسائل الالكترونية لارتكاب جرائم الدم والقدح والتحقيق في التشريع الاردني

والاتفاقيات الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص66.

(6) اسراء هاشم سيد محمد العطار، انتهاك الخصوصية في وسائل الاعلام الجديد دراسة مسحية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك إنموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الاعلام، جامعة بغداد، 2016، ص139.

(7) عرف حرية التعبير عن الرأي بأنه: "اعلان الشخص عن معتقداته وافكاره بالشكل الذي يريده بشأن موضوع معين وبأسلوب الذي

يتفق واحكام القانون"، للمزيد ينظر د. احمد سلامة بدر/ التنظيم التشريعي لحرية التعبير في الانظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، مصر

2016، ص16.

(3) المادة (38) من الدستور العراقي لعام 2005.

(9) قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 26/اتحادية/2013 غير منشور.

من كل ما سبق يتضح لنا ان واجب كتمان الأسرار الوظيفية محكوم بالحفاظ على النظام العام للدولة، وهو لا يتعارض مع حرية التعبير التي كفلها الدستور خاصة ان المشرع الدستوري اجاز تقييد ممارسة هذه الحرية بقانون أو بناءً على قانون⁽¹⁰⁾، ولما كان المشرع العراقي قد فرض واجب كتمان ما يحصل عليه الموظف من معلومات بحكم وظيفته في "قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل" بدلالة المادة(4/ سابقاً)؛ فإنه يكون قد قيد حرية الموظف بنشر الأسرار الوظيفية، وليس التعبير عن رأيه الشخصي، وبذلك فإنه يكون قد أورد قيوداً على حرية الموظف في التفوه ونشر ما يتعلق بوظيفته.

أما فيما يتعلق بإجابة التساؤل الثاني فنجد ان المشرع العراقي في قانون "انضباط موظفي الدولة" وضع مجموعة من المحظورات التي يجب على الموظف تجنب القيام بها ومنها أنه حظر على الموظف "الإفشاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، الا إذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص".⁽¹¹⁾

من خلال ما أوردناه في النصين السابقين النصوص يظهر لنا ان المشرع العراقي قيد حرية الموظف في نشر الأسرار الوظيفية والافشاء بأي تصريح أو بيان أعمال دائرته للوسائل الاعلام بالرغم ان المشرع لم يذكر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صريحة لكن يمكن اعتباره من وسائل الاعلام لتحقيق عنصر العلانية فيها.

المبحث الثاني

الأحكام الموضوعية الخاصة بتجريم إفشاء الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

من خلال البحث في نصوص قانون العقوبات العراقي نجد أنه جاء خالياً من أية معالجة لإفشاء الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكون مواقع التواصل الاجتماعي من الوسائل الحديثة التي ترتكب بواسطتها الجرائم، إلا أن هذا لا يعنى أنه فعل غير معاقب عليه بموجب نصوص "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، ولتوضيح ذلك سنتناول تكييف فعل نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم مدى مواءمة الجزاءات الجنائية لهذا النوع من الجرائم.

المطلب الأول

تكييف فعل نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

من خلال التمعن في نصوص "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل" لم نجد معالجة صريحة لظاهرة نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من انتشار هذا الظاهرة في الوقت الحاضر؛ بسبب التطور التكنولوجي الهائل، والتوجه إلى استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في ادارة مرافق الدولة؛ وخاصة بعد جائحة كورونا التي جعل دوائر الدولة تتجه إلى هذه الوسائل في ارسال، و استقبال الكتب الرسمية ولم تكن هناك برامج خاصة معتمدة من الدولة مما دفع بالموظفين إلى انجاز مهامهم عن طريق استخدام الاجهزة الشخصية سواء كان الهاتف النقال ام الحاسوب وهذا ما جعلهم يحتفظون بكثير من الكتب والوثائق.

⁽¹⁰⁾ جاء في المادة (46) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 علي انه (لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا

الدستور الا بقانون أو بناءً عليه، علي الا يمس ذلك التحديد و التقييد جوهر الحق أو الحرية).

⁽¹¹⁾ المادة (14/05) من القانون أعلاه.

لهذا يمكن ان نطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى إمكانية اعتبار هذا الفعل جريمة، ومعاقة الجاني وفق المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل؟

على الرغم من أن المشرع العراقي لم يعالج ظاهرة النشر الالكتروني للأسرار الوظيفية الا انه يمكن تكييفه على انه جريمة وذلك استناداً لما جاء في المادة (437) من "قانون العقوبات العراقي" الذي نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحد هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاء في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو استعماله منفعته أو منفعة شخص اخر.....)، وبالرغم من عدم ورود نص صريح في ظاهرة النشر الالكتروني الا انه يمكن الاستفادة من المادة اعلاه لتجريم فعل، وخاصة انه جاء بشكل مطلق إذا جاء مصطلح (فأفشاء) والإفشاء يتحقق سواء بشكل تقليدي أو الكتروني الا اننا نجد ان المشرع قيد فعل افشاء السر بعلم الموظف به بحكم وظيفته، ولكنه وسع من نطاق الاشخاص الملزمين بالمحافظة على الأسرار الوظيفية؛ فجعلها يشمل كل من علم بحكم وظيفته بالسر، وفي الشق الثاني من المادة نفسها جعل فعل استعمال افشاء السر لغرض الحصول على المنفعة الشخصية له أو لغيره مساوية لعقوبة الإفشاء.

لقد كان الافضل للمشرع العراقي ان يجعل عقوبة استعمال افشاء السر للحصول على منفعة اشد من عقوبة الإفشاء السر دون حصول على منفعة لخطورة الفعل وبشاعة الفعل المرتكب من اجل الحصول على منافع بدون وجه حق.

ومن خلال التمعن في النص، نجد أنه جاء بشكل صريح، محتويًا على الركن المادي الذي تحقق بقيام الموظف بنشر السر الذي علم بها بحكم وظيفته، فهنا يتحقق الفعل عن طريق سلوك إيجابي، والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هل من الممكن ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الاجرامية عن طريق سلوك سلبي؟ كما هو الحال في ان يشاهد الموظف المسؤول موظف اخر يقوم بالتقاط صورة للكتاب أو وثيقة ونشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي دون اتخاذ أي موقف يمنعه من ذلك؟ وهل يعتبر في هذا الحالة مساهماً اصلياً ام تبعياً في ارتكاب الفعل الاجرامي؟

للإجابة على التساؤلات اعلاه نقسم هذا المطلب إلى فرعين نيين في الفرع الأول مدى تحقق جريمة افشاء الأسرار الوظيفية عن طريق اتخاذ موقف سلبي، اما الفرع الثاني نخصصها للمساهمة الجنائية في فعل افشاء السر الوظيفي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

الفرع الأول

ارتكاب جريمة افشاء السر الوظيفي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسلوك سلبي

الفعل يتحقق سواء كان بسلوك إيجابي أو سلبي وذلك استناداً إلى ماجاء في المادة (4/19) من "قانون العقوبات العراقي النافذ" الذي نص على: "الفعل كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابياً ام سلبياً كالترك و الامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك"، ويمكن مساءلة الموظف عن ارتكاب فعل الإفشاء في حال إذا اتخذ موقفاً سلبياً، ولم يمنع الموظف من التصوير والنشر؛ لان المشرع العراقي بين بان الجريمة التي تتحقق بسلوك سلبي جريمة عمدية شأنها شأن الجريمة المرتكبة بسلوك إيجابي، إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على الشخص وامتنع عن أدائه فاصداً احداث النتيجة الجرمية التي نشأت عن هذا الفعل⁽¹²⁾، والموظف بحكم القانون ملزم بالحفاظ على الأسرار الوظيفية استناداً إلى المادة(4/سابعا) من قانون "انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل" الذي جاء فيه: "كتمان المعلومات و الوثائق التي يطالع عليها بحكم

⁽¹²⁾ ينظر نص المادة(34) من قانون العقوبات اعراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وظيفته أو اثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من افشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت اليه الأوامر من رؤسائه بكتابتها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته".

إذا نستنتج مما سبق أنه يمكن أن تتحقق المسؤولية الجنائية للموظف المسؤول عن جريمة عمدية استناداً إلى المادة (34) من قانون العقوبات في حال إذا لم يتخذ موقف يمنع موظف آخر من التقاط، ونشر الأسرار الوظيفية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يفضل أن يجرم المشرع العراقي اتخاذ الموظف الموقف السلبي بمنع ارتكاب جريمة نشر الأسرار الوظيفية بنص صريح.

كما يتحقق فعل الإفشاء إذا قام الموظف بالبوح بهذا إلى شخص ليس له صلاحية الاطلاع عليها، بالرغم أن المشرع العراقي لم يحدد ذلك في قانون العقوبات إلا أنه منع الموظف في "قانون انضباط موظفي الدولة"⁽¹³⁾ من الإفشاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته إلا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

الفرع الثاني

المساهمة الجنائية في جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

يقصد بالمساهمة الجنائية هو "ان يتعاون أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة"⁽¹⁴⁾، وقد حدد المشرع في المادة (48) من "قانون العقوبات العراقي النافذ" المقصود بالشريك في الجريمة بأنه: " يعد شريكاً في الجريمة: 1 - من حرض على ارتكابها فوَقعت بناء على هذا التحريض، 2 - من اتفق مع غيره على ارتكابها فوَقعت بناء على هذا الاتفاق، 3 - من اعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتمة لارتكابها.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل يمكن أن تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ إشارة إلى النص المذكور أعلاه نجد أنه يمكن ان تتحقق المساهمة الجنائية عن طريق التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة⁽¹⁵⁾، فالموظف الذي يجرس موظف آخر على نشر السر الوظيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد شريكاً بالتحريض، هنا تتحقق مسؤولية الموظف عن الجريمة التي ارتكباها؛ باعتباره مساهماً تبعياً، ويعتبر مساهماً أصلياً إذا حرضه على ارتكاب الفعل وبعد ذلك حضر مسرح الجريمة⁽¹⁶⁾.

(1) المادة (14/5) من القانون أعلاه.

(14) د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة طبع،

ص 179.

(15) عرف التحريض علي انه (خلف فكرة الجريمة لدي الشخص ثم تدعيمها كى تتحول إلى تصميم علي ارتكابها) اما الاتفاق (انعقاد ارادتين أو أكثر علي ارتكاب الجريمة) و عرف المساعدة بأنها (تقديم العوان أو المساعدة أيا كانت صورته إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه) ينظر د. ماهر عبد شويش الدرّة، الاحكام العامة في قانون العقوبات، بلا مكان طبع، 1990، ص 264 إلى 270.

(16) جاء في المادة (49) من قانون العقوبات العراقي (يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها أو ارتكب اي فعل من الافعال المكونة لها).

المطلب الثاني

مدى موافقة العقوبات المفروضة على نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حدد المشرع في "قانون العقوبات العراقي النافذ"⁽¹⁷⁾ من قانون العقوبات العراقي الذي جاء فيها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بأحد هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله منفعتة أو منفعة شخص اخر....."⁽¹⁸⁾.

اما في "مشروع قانون العقوبات العراقي لسنة 2021" فقد نصت المادة(432) منه على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من علم بحكم وظيفته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعتة أو منفعة شخص اخر....."

إذا ما قارنا بين النص الموجود في قانون العقوبات العراقي النافذ ومشروع قانون العقوبات العراقي نجد بأن النص الموجود في قانون العقوبات النافذ افضل من النص الوارد في المشروع، وذلك لأن واضعي المشروع جعلوا من العقوبة تقييدية بين الحبس والغرامة، اما في قانون العقوبات العراقي النافذ فقد فرضت العقوبتين معاً على مرتكب فعل الإفشاء وهذا يحقق اهداف العقوبة بشكل افضل.

مما تقدم نستنتج بأن المشرع العراقي سواء كان في قانون العقوبات النافذ أم في مشروع القانون جرم فعل افشاء الأسرار الوظيفية بشكل عام بغض النظر عن الوسيلة التي يحقق بها الفعل الا انه لم يتطرق إلى وسيلة ارتكابها خاصة إذا ما تمت ارتكاب الفعل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني ترك الجاني بلا عقوبة؛ إذ يمكن تكييف الفعل وفق النصوص التي ذكرناها، لكن العقوبة الواردة نص المادة(437) من قانون العقوبات العراقي لا يتناسب مع خطورة الفعل وسرعة انتشارها بين الناس، لذا ندعو المشرع العراقي إلى ايراد فقرة خاصة يضاف إلى المادة (437) بتشديد العقوبة إذا ما تمت ارتكابها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

الخاتمة

بعد ان انتهينا من بحثنا الموسوم (تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي) فقد توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات ندرجها فيما يأتي:

أولاً/ النتائج:

- 1- لم يعرف المشرع العراقي الأسرار الوظيفية سواء كان في قانون العقوبات أم القوانين الخاصة بالوظيفة العامة.
- 2- لا يتعارض واجب كتمان الأسرار الوظيفية مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي في المادة(38).

(3) المادة (437).

(18) علماً أنه تم تعديل مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بموجب قانون(6) لسنة 2008 كالاتي:

- أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد على (200000) مئتي ألف دينار.
- ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لا يزيد عن (1000000) مليون دينار.
- ج) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.

- 3- جرم المشرع العراقي نشر الأسرار الوظيفية في المادة (437) من قانون العقوبات العراقي ولكن لم يحدد وسيلة ارتكابها.
- 4- العقوبة التي وضعها المشرع العراقي لا تتناسب مع حجم الاضرار التي تسببها فعل النشر للوظيفة العامة.

ثانياً/ المقترحات:

- 1- ندعو المشرع العراقي إلى تشديد عقوبة فعل نشر الأسرار الوظيفية إذا ما تم ارتكابها من اجل الحصول على المنافع سواء كان للشخص نفسه ام لغيره.
- 2- ندعو المشرع العراقي إلى تجريم اتخاذ الموظف موقفاً سلبياً بمنع ارتكاب جريمة نشر الأسرار الوظيفية بنص صريح.
- 3- ندعو المشرع العراقي إلى ايراد فقرة خاصة يضاف إلى المادة (437) بتشديد العقوبة إذا ما تمت ارتكابها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

المصادر

أولاً: الكتب:

- 1- د. احمد سلامة بدر، التنظيم التشريعي لحرية التعبير في الانظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، مصر 2016.
- 2- د. اشرف علي قوقزة و حسين عبد المجيد زلوم، الوسائل الالكترونية لارتكاب جرائم الدم والقدح والتحقير في التشريع الاردني والانفاقيات الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2017.
- 3- د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة طبع.
- 4- د. ماهر عبد شويش الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات، بلا مكان طبع، 1990.

ثانياً: الرسائل و الاطاريح الجامعية:

- 1- اسراء هاشم سيد محمد العطار، انتهاك الخصوصية في وسائل الاعلام الجديد دراسة مسحية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الاعلام، جامعة بغداد، 2016.
- 2- جابر مهنا شبل، الالتزام بالمحافظة على سر المهنة، رسالة الماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1984.

ثالثاً: البحوث المنشورة:

- 1- احمد علي محمد، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة في القانون العراقي "جريمة الرشوة انموذجاً"، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.
- 2- د. ياسر محمد عبدالله و م. كنعان محمد محمود، افشاء الأسرار الوظيفية بين المسؤولية الجنائية والانضباطية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.

رابعاً: الدساتير والقوانين والقرارات:

- 1- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

- 2- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
- 3- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
- 4- مشروع قانون العقوبات العراقي لسنة 2021.
- 5- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 26/اتحادية/2013.